

MARKETING

ILMIY, AMALIY VA OMMABOP JURNAL

INNOVATSIYA
SAVDO
RAQAMLI
MARKETING
BIZNES
TADQIQOT
BRENDING

№4-SON

2025-YIL, APREL

9710 xalqaro daraja

№240874

ISSN: 3060-4621

OPEN ACCESS

2025-YIL
APREL
№ 4-SON

Marketing

ILMIY, AMALIY VA OMMABOP JURNAL

ELEKTRON NASHR. 30 APREL, 2025-YIL

JURNALNING MAQSADI

Tadbirkorlik-biznes faoliyatini tashkil etishning marketing asoslarini, yo'nalishlari, echimlari, vositalarini yaratish va rivojlantirish

ALOQA UCHUN MA'LUMOTLAR

TEL: (97) 783-84-64

VEB-SAYT

www.marketingjournal.uz

ELEKTRON POCHTA:

info@marketingjournal.uz

TELEGRAM BOT:

[@marketinjournalbot](https://t.me/marketinjournalbot)

TELEGRAM KANAL:

<https://t.me/tdiumarketingjournal>

MUASSIS

“Tadbirkor va ishbilarmon” MCHJ

JURNALNING ILMIYLIGI

Marketing jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining **2024-yil 04-oktabrdagi 332/5 sonli qarori** bilan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

INDEKSATSIYA

BOSH MUHARRIR

Xakimov Ziyodulla Axmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent;

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Yusupov Muxamadamin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor;

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori;

Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, i.f.d., prof., TDIU Marketing kafedrasini mudiri;

Soliyev Axmadjon Soliyevich, i.f.d., NaMTI Marketing kafedrasini professori;

Ikramov Murad Akramovich, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Tursunov Boburjon Ortiqmirzayevich, i.f.d., prof., TDIU Iqtisodiy xavfsizlik kafedrasini mudiri, Xalqaro statistika instituti kengashi doimiy a'zosi;

Zarova Elena Viktorovna, i.f.d., G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti professori, Xalqaro statistika instituti kengashi doimiy a'zosi

Akramov Tohir Abdirahmonovich, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Samadov Asqarjon Mishomovich, i.f.n., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxo'ja qizi, i.f.n., dots., TDIU Kengash kotibi;

Sobirov Azizbek Avazbekovich, PhD., TDIU Marketing kafedrasini dotsenti;

Sadikov Shoxrux Shuxratovich, PhD, dots., TIU Departament boshlig'i;

Musyeva Shoirazolimovna, i.f.n., SamISI Marketing kafedrasini professori;

Kaxramonov Xurshidjon Shuxrat o'g'li, PhD., TDIU Marketing kafedrasini dotsenti;

Djurabayev Otabek Djurabayevich, i.f.d., TDIU Innovatsion menejment kafedrasini dotsenti;

Karimova Shirin Zoxid qizi, PhD, TDIU Axborot texnologiyalari kafedrasini katta o'qituvchisi;

Usmonov Bunyod Aktam o'g'li, PhD, TDIU Moliyaviy tahlil kafedrasini v.b.dotsenti;

Dehqonov Burxon Rustamovich, PhD., TDIU Ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi bosh mutaxassisi;

Turobova Hulkar Rustamovna, PhD., BuxDU, Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasini dotsenti;

Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbaevich, DSc., Namangan muhandislik-qurilish instituti dotsenti;

Fayzullayev Javlonbek Sultonovich, DSc., TDIU, Yashil iqtisodiyot kafedrasini dotsenti;

Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich, DSc., TDIU, “Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik” kafedrasini professori

Bobojonov Azizjon Babaxanovich, DSc, TDIU, “Raqamli iqtisodiyot” kafedrasini dotsenti

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, DSc, prof., TDIU, “Savdo ishi” kafedrasini mudiri

Jumayev Olimjon Sadulloevich, DSc, Raqobat siyosati va iste'molchilar huquqlari tadqiqotlari markazi direktori

Eshov Mansur Po'latovich, i.f.d., prof., Alfraganus universiteti “Menejment va marketing” kafedrasini mudiri

Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, TDIU biznes boshqaruvi va logistika kafedrasini professori

Nazarova Ra'no Rustamovna, TDIU “Yashil” iqtisodiyot kafedrasini mudiri, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Elektron nashr 537 sahifa. E'lon qilishga 2025-yil 30-aprelda ruxsat etildi

MUNDARIJA

XORAZM VILOYATIDA INVESTITSIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	9
Otajanov Umid Ablullayevich	
SANOAT KORXONALARIDA ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING ILMIY-NAZARIY JIHLTLARI....	21
Nazarova Ra’no Rustamovna, Najmiddinov Yahyo Fazliddin o’g’li	
TA’LIM XIZMATLARI BOZORIDA “IQTISODIYOT” YO’NALISHLARINING SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH	32
Bayhonov Baxodir Tursunbayevich, Saydullayeva Saodat Abdumajitovna	
XALQARO FRANSHIZALAR FAOLIYATI RIVOJLANISHINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	44
Xodjayev Anvar Rasulovich	
RAQOBAT SHAROITIDA ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI OSHIRISH YO’LLARI.....	56
Saidov Mash’al Samadovich, Soliyev Rahmatjon	
ТУРИСТСКИЙ РЫНОК УЗБЕКИСТАНА: ЦЕЛЕВОЙ ПОРТРЕТ КИТАЙСКОГО ТУРИСТА.....	63
Голышева Е.В. , Мурадова Л.Т.	
MINTAQADA MEHNAT RESURSLARI DINAMIKASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	78
Kurbanov Feruz Pirnazarovich	
O’ZBEKISTONDA ICHKI TURIZM FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TASHKIL ETISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	87
Turoпов Maqsudjon Asatillo o’g’li	
KADRLAR TANLOVINING AUTSORSING TIZIMIGA ASOSLANGAN YANGI BOSQICHINI AMALIYOTGA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	97
Isroilov Islomiddin Kamoliddin o’g’li	
O’ZBEKISTONDA TURISTIK OQIM MAVSUMIYLIGI BARQARORLIGINI BOSHQARISHNING ASOSIY XUSUSIYATLARI.....	104
Fayazov Muxiddin Sobirovich	

KO'SHMAS MULKNI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	113
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHNING XORIJ TAJRIBALARI.....	127
Raximov Ilyos Ikramovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM TARMOQLARINI SINERGETIK RIVOJLANTIRISH ASOSIDA BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	137
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	147
Tohirxo'jayeva Dilafro'z Toir qizi, Saidov Mash'al Samadovich	
ELEKTRON TIJORATDA QADOQLASH VA YETKAZIB BERISH TIZIMINI SAMARALI TASHKIL ETISH YO'LLARI	157
Ismoilova Gulnora Fayzullaevna, Xusnora Pardaboyeva	
TADBIRKORLIK MUHITINI YAXSHILASH ORQALI AHOLI UCHUN YANGI DAROMAD IMKONIYATLARINI YARATISH.....	164
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Nutfullayev Shohrux Mexli o'g'li	
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ.....	171
Икрамов Мурат Акрамович, Буриев Хаким Тошимович, Файзуллаев Шухрат Шерали Угли	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ ISLOHOTLARINING BIZNESGA TA'SIRI	178
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
OZIQ-OVQAT SANOATINING RIVOJLANISHIGA OMILLAR TA'SIRINI BAHOLASH.....	184
Tursunova Dilnavoz Davron qizi	
O'ZBEKISTONDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	193
Xotamov Ibodullo Sadulloyevich	
SUN'IY INTELLEKTNI ELEKTRON TIJORATDAGI O'RNI.....	204
Shaislamova Muazzamxon Raximxodjaevna, Shayzoqova Munisa Meliqo'zi qizi	

TO‘QIMACHILIK KORXONALARIDA KIMYO TOLALARI ISHLAB CHIQRISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMAT YARATISH ISTIQBOLLARI	210
Raximov Furqat Jalalovich	
UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI VAHOLASH	224
Rahimov Abdihakim Muhammadiyevich	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА РАЗВИТИЕ КАНАЛОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО “SAMARKAND-APPAREL”)	232
Мусаева Шоира Азимовна	
SANOATDA ISHLAB CHIQRISHGA YO‘NALTIRILGAN INVESTITSIYALARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ILMIY- METODOLOGIK ASOSLARI.....	242
Qorabayev Shuhratjon Axmadjonovich	
QORAMOLCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN TARKIBIY-MIQDORIY O‘ZGARISHLAR TAHLILI	250
Otaxonova Odinoxon Inomovna	
SANOAT TOVARLARI IMPORTI O‘RNINI BOSISH SIYOSATI — IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA	260
Muratova Shohista Nimatullayevna	
MINTAQAVIY OZIYQ-OVQAT BOZORINING SHAKLLANISHINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	270
Mirtoyev Axrorbek Abdulpattoyevich	
MINTAQALAR IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI NOMUTANOSIBLIK LARNI ILMIY TAHLIL QILISHGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	278
Ismoilov Alisher Jobir o‘g‘li	
AHOLIGA YUK TASHISH XIZMATINI KO‘RSATISH STRATEGIYASI.....	285
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna, Nuritdinov Jaloliddin Djamolovich	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ASOSIDA ITQISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH	293
Donayeva Feruza Burxon qizi	

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHSIZLIK DARAJASINING STATISTIK TAHLILI	302
Chintemirova Diyora Shuxrat qizi, Akbarova Barno Shuxratovna	
MINTAQADA TABIIY RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY-EKOLOGIK RIVOJLANISHGA TA’SIRINI BAHOLASH	308
Sapaev Maxsudbek Karimovich	
SOLIQ TO‘LOVCHILAR FAOLIYATINI SEGMENTLASH ASOSIDA SOLIQ XAVFLARINI ANIQLASH VA BAHOLASHNING AMALIY YONDASHUVLARI	315
Elbaeva Muqaddas Rashidovna	
BANK AKTIVLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI.....	321
Absamatov Anvar Ergashevich	
LOGISTIKADA OMBORXONA XO‘JALIGI FAOLIYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	329
Boymatov O‘tkirbek Tilovmurod o‘g‘li	
MAHALLALAR UCHUN UZOQ MUDDATLI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASI: ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR	336
Kurbonbekova Mohichehra Turabjanovna, Ostonoqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi, Eshpulatova Muazzam Barnoyevna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARINING QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDA EMISSION FAOLIYATI TAHLILI	352
Mutalova Malika Saydullayevna	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING BARQAROR RIVOJLANISHINI BAHOLASHGA YONDASHUVLAR.....	359
Norboyev Sarvar Azodovich	
MAISHIY KIMYO TOVARLARI B2B BOZORIDA SUN’IY INTELLEKT YORDAMIDA TAQSIMOT KANALLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH	365
Ro‘ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA KICHIK KORXONA VA MIKROFIRMALARNING RIVOJLANGANLIK DARAJASINI STATISTIK BAHOLASH	375
Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich	

GLOBAL RAQOBAT SHAROITIDA UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY JIHLTLARI	384
Tashnazarov Sur’atjon Abdullayevich	
INTEGRATING UZBEKISTAN STATE BUDGET STRATEGIES WITH FINANCIAL LITERACY FOR ECONOMIC PROSPERITY	389
Tursunqulov Ravshan Abdulxay o‘g‘li, Saydaqulov Ravshan Aliboyevich	
O‘ZBEKISTONDA MICE TURIZMI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH VA SERVIS SIFATI MUAMMOLARI	398
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
O‘ZBEKISTONDA IQTISODIY BARQARORLIKKA ERISHISHDA ISTIQBOLLI DRAYVER SOHALARNING O‘RNI.....	405
Xolbozorov Muzraf Yusup o‘g‘li	
OZIQ-OVQAT BOZORI KONYUNKTURASINI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich	
KORXONADA INQIROZGA QARSHI BOSHQARISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	426
Dadaboyev Tulqinjon Yusupjonovich, Kamolov Faxriddin Xusniddin o‘g‘li	
HUDUDLAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI BAHOLASHNING XALQARO AMALIYOTI VA O‘ZBEKISTONDAGI HOLATI.....	435
Madraximov Umirbek Muxammadovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	443
Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbayevich, Fayzullayev Ulug‘bek Tursunbayevich	
SANOAT KORXONALARIDA SAMARALI KORPORATIV BOSHQARUV ASOSIDA RAQOBAT USTUNLIGINI SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI	451
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
ZAMONAVIY ELEKTROTEXNIKA SANOATINING GLOBAL MIQYOSDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	461
Sultonova Xilola Jamolutdinovna	
MODALAR BIZNESIDA “YASHIL BREND” MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	468
Ziyayeva Shaxlo Shoakbar qizi	

MINTAQADA TURIZM SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOY MEDIA MARKETINGIDAN FOYDALANISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	476
Bekjanov Dilmurad Yuldashovich, Samandarova Mohinur Qadamboy qizi	
REKLAMADA ISHONTIRISH VA KREATIV XABAR STRATEGIYASI.....	488
Safarov Alisher Yunusaliyevich	
O‘ZBEKISTONDA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH: MARKAZ VA CHEKKA HUDUDLAR O‘RTASIDAGI FARQLAR.....	500
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Hoshimov Islomxon Ilyorjon o‘g‘li	
KORXONALAR AYLANMA MABLAG‘LARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO‘LLARI	514
Burxanov Aktam Usmanovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLI DAROMADLARINI DIVERSIFIKATSIYALASH OMILLARI.....	522
Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich, Baxtiyorov Barxayotjon Azizjon o‘g‘li	
SANOAT KORXONALARIDA KAPITAL MABLAG‘LARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	530
Muxtarov Maxmudjon Marifovich	

KADRLAR TANLOVNING AUTSORSING TIZIMIGA ASOSLANGAN YANGI BOSQICHINI AMALIYOTGA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI

Isroilov Islomiddin Kamoliddin o'g'li

Yoshlar muammolarini o'rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti

birinchi bosqich tayanch doktoranti

E-mail: humanability189@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada kadrlar tanlovining yangi bosqichi, shuningdek, autsorsing tizimini amaliyotga joriy qilish istiqbollari o'rganiladi. Bundan tashqari, maqolada autsorsing tizimining afzalliklari, davlat xizmatlariga tatbiqi hamda yangi bosqichda kadrlar tanlovini amalga oshirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda autsorsing orqali kadrlar resurslarini optimal boshqarish, yosh va salohiyatli kadrlarni sohaga jalb etish, davlat idoralari va korxonalar o'rtasidagi hamkorlik samaradorligi hamda ijtimoiy va iqtisodiy jihatlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: autsorsing, davlat sektori, iqtisodiy samaradorlik, kvantitativ usul, deskriptiv statistika, tadqiqot, resurs, boshqaruv modeli.

Аннотация

В данной статье рассматривается тема нового этапа подбора персонала, а также перспективы внедрения системы аутсорсинга. Кроме того, в статье анализируются преимущества системы аутсорсинга, ее применение в сфере государственных услуг, а также возможности подбора персонала на новом этапе. В исследовании рассматриваются оптимальное управление кадровыми ресурсами посредством аутсорсинга, привлечение в сферу молодых, потенциальных кадров, эффективность сотрудничества государственных органов и предприятий, а также социальные и экономические аспекты.

Ключевые слова: аутсорсинг, государственный сектор, экономическая эффективность, количественный метод, описательная статистика, исследование, ресурс, модель управления.

Abstract

This article examines the topic of the new stage of personnel selection, as well as the prospects for the implementation of the outsourcing system. In addition, the article analyzes the advantages of the outsourcing system, its application to public services, and the possibilities of personnel selection at a new stage. The study examines the optimal management of personnel resources through outsourcing, attracting young, potential personnel to the field, the effectiveness of cooperation between state agencies and enterprises, and social and economic aspects.

Keywords: outsourcing, public sector, economic efficiency, quantitative method, descriptive statistics, research, resource, management model

KIRISH

Zamonaviy mehnat bozori shiddat bilan rivojlanayotgan sharoitda tashkilotlar oldida malakali, bilimli va jamoaga mos kadrlarni tanlab olish masalasi yanada dolzarb

tus olmoqda. Ayniqsa, resurslar cheklangan, lekin raqobat kuchli boʻlgan sharoitda samarali kadrlar siyosatini yuritish uchun innovatsion yondashuvlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Rivojlangan mamlakatlarda davlat xizmatlarini samarali boshqarish, uning sifatini oshirish va kadrlar boshqaruvini modernizatsiya qilishga yuqori ahamiyat qaratiladi. Outsorsing tizimi esa bu borada muhim vosita sifatida eʼtirof etiladi.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, outsorsing tizimi — yaʼni tashqi tashkilotlar yordamida kadrlarni tanlab olish amaliyoti — global tajribada oʻz oʻrniga ega boʻlib, koʻplab afzalliklarga ega mexanizm hisoblanadi. Bu tizim orqali tashkilotlar nafaqat vaqt va mablagʻni tejaydi, balki malakali nomzodlarni aniqlashda ham yuqori natijalarga erishadi. Outsorsing xizmati professional rekrutment agentliklari yoki HR kompaniyalari orqali amalga oshirilib, tanlov jarayonining aniq, tez va shaffof boʻlishini taʼminlaydi. Shu sababli, ushbu maqolada outsorsing tizimining kadrlar siyosatidagi oʻrni, uning samaradorlikka taʼsiri va xorij tajribalaridan foydalanish yoʻllari tahlil qilinadi.

Autsorsingning asosiy maqsadi — davlat xizmatlari tizimining samaradorligini oshirish, tashkilotlarga malakali mutaxassislarni jalb qilish va tashqi resurslardan foydalanishni taʼminlashdir. Soʻnggi yillarda Oʻzbekistonda davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirish va mazkur xizmatga salohiyatli kadrlarni jalb etish boʻyicha samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-oktyabrdagi “Oʻzbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-5843-son¹ Farmoni hamda Oʻzbekiston Respublikasining 2022-yil 8-avgustdagi “Davlat fuqarolik xizmati toʻgʻrisida”gi OʻRQ-788-son² Qonuni qabul qilingan va amaliyotga samarali tatbiq etilmoqda.

Keltirilgan farmon va qonunlardan asosiy koʻzlangan maqsad — davlat fuqarolik xizmati tizimini yanada rivojlantirish va ushbu tizimga salohiyatli kadrlarni jalb etishdir. Davlat fuqarolik xizmatiga kadrlarni outsorsing tizimi asosida tanlab olish bugungi davrning muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda outsorsing tizimini amaliyotga joriy qilish istiqbollari, uning davlat xizmatlarida kadrlar tanloviga qoʻshgan hissasi va tizimning rivojlanishiga boʻlgan taʼsiri oʻrganiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Kadrlar tanlovining outsorsing tizimiga asoslangan yangi bosqichini amaliyotga joriy etish masalasi global miqyosda yetarlicha chuqur oʻrganilgan va koʻplab ilmiy tadqiqotlarda muhim oʻrin egallaydi. Dastlabki nazariy asoslar Garrick (1997) tomonidan taqdim etilgan boʻlib, u outsorsingning kadrlar boshqaruvidagi roli va strategik afzalliklarini oʻrganib chiqqan. Unga koʻra, outsorsing kompaniyalar ichki resurslarini asosiy faoliyatga jamlash imkonini yaratadi va tanlov jarayonini tezlashtiradi.

Ulrich va Lake tomonidan 1990-yillar oxirida ishlab chiqilgan modelda esa kadrlar funksiyalarini outsorsingga topshirish orqali tashkilotlar oʻz malaka bazasini

¹ <https://lex.uz/docs/-4549998>

² <https://lex.uz/ru/docs/-6145972>

dinamik tarzda kengaytirishi va moslashuvchanlikka erishishi mumkinligi ko'rsatib berilgan. Keyingi yillarda, Gilley va Rasheed tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda outsorsing kadrlar boshqaruvining nafaqat iqtisodiy samarasini, balki innovatsion salohiyatini ham oshirishi ta'kidlangan.

Yang (2010) o'z tadqiqotida outsorsing asosida amalga oshirilgan kadrlar tanlovi jarayonlarida tashqi mutaxassislarining jalb etilishi natijasida tanlov sifatining oshgani va xatoliklar kamaygani haqida ma'lumot bergan. Shu bilan birga, Kwon va Rupp (2013) kadrlar tanlov outsorsingi doirasida axborot texnologiyalari va tahliliy vositalarning qo'llanilishini muvaffaqiyat omili sifatida ajratib ko'rsatgan.

O'z navbatida, Bidwell (2012) o'z tadqiqotida ichki tanlov bilan solishtirganda outsorsing orqali tanlangan kadrlarning ko'nikmalari va mehnat unumdorligi ko'proq bo'lish ehtimoli yuqori ekanini asoslab bergan. Bir qator tadqiqotlar, xususan, Cook (2017) tomonidan olib borilgan tahlillar, kadrlar tanlovining outsorsing modelida maqsadli testlar, moslik tahlillari va simulyatsiya asosidagi baholash usullaridan foydalanish tanlov jarayonining sifatini sezilarli darajada oshirganini ko'rsatgan.

Global miqyosda outsorsing asosida kadrlar tanlovini amalga oshirishda hukmron bo'lgan tendensiyalar, xususan, Breaugh (2017) tomonidan tahlil qilingan. U tanlov jarayonida brend imiji, nomzodlar tajribasi va tezkor javob mexanizmlarining rolini alohida ta'kidlagan. Shu bilan birga, Fardale va Paauwe o'z ishlarida outsorsing natijasida tashkilotlarning inson kapitalini boshqarishdagi moslashuvchanlik va tezkorlik darajasi oshganini empirik tarzda isbotlagan.

Mahalliy va mintaqaviy kontekstda esa Abdurahmonov va Nematov kabi tadqiqotchilar kadrlar tanlovini outsorsing qilish O'zbekiston sharoitida ijtimoiy-iqtisodiy omillar, bandlik strukturasiidagi o'zgarishlar va mehnat bozori tendensiyalari bilan bevosita bog'liq ekanligini ko'rsatib berishgan. Ularning tadqiqotlari kadrlar tanlovi jarayonini samarali tashkil etish uchun lokal ehtiyojlar va resurslarni hisobga olish zarurligini asoslab bergan.

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kadrlar tanlovining outsorsing tizimiga asoslangan yangi bosqichi global raqobat sharoitida tashkilotlar uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda. Bu tizim nafaqat tanlov samaradorligini oshiradi, balki innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy etishga ham sharoit yaratadi. Shu nuqtai nazardan, kelajakda texnologik integratsiya, sun'iy intellekt yordamida tanlovni avtomatlashtirish va shaxsiylashtirilgan baholash tizimlarini rivojlantirish outsorsing asosidagi kadrlar tanlovi istiqbolining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan ilg'or xorijiy va mahalliy kompaniyalarda kadrlar tanlovining outsorsing tizimi amaliyotini o'rganish orqali yig'ildi.

Ma'lumotlarni yig'ish uchun hujjatlar tahlili va yarim-strukturaviy intervyu usullari qo'llanildi. Olingan ma'lumotlar sifat tahlili asosida tizimlashtirilib, mantiqiy tahlil va qiyosiy tahlil metodlari yordamida umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Autsorsing — bu tashkilotlar o'zining ba'zi funksiyalarini yoki xizmatlarini tashqi kompaniyalar yoki yuridik shaxslarga topshirish jarayonidir. Kadrlar tanlovi bo'yicha autsorsing tizimining joriy etilishi xodimlarni tanlash jarayonini samarali va tezlashtirishga yordam beradi.

Autsorsingning birinchi afzalligi sifatida iqtisodiy samaradorlikni ko'rsatish mumkin. Autsorsing orqali tashkilotlar xodimlar uchun zarur bo'lgan resurslar va vaqtni tejashlari mumkin. Bu, ayniqsa, davlat xizmatlarida yaxshi natijalar beradi, chunki byudjetning samarali ishlatilishi muhim ahamiyatga ega.

Mutaxassislik: Autsorsing xizmatlari o'z sohasining mutaxassislari tomonidan taqdim etiladi. Bu kadrlar tanlovi jarayonida professional mutaxassislar tomonidan ekspertiza taqdim etish imkonini beradi.

Shaxsiylashtirilgan xizmatlar: Autsorsing kompaniyalari turli talab va ehtiyojlarga moslashtirilgan xizmatlarni taqdim etishi mumkin, bu esa tashkilotlar uchun moslashuvchanlikni oshiradi.

Autsorsing xizmatlarini davlat xizmatlarida qo'llash orqali kadrlar tanlovi tizimini autsorsingga topshirish natijasida yanada samarali va obyektiv natijalarga erishish mumkin. Misol uchun, yirik davlat xizmatchilarini tanlashda professional xizmatlardan foydalanish eng yaxshi nomzodlarni tanlash imkonini beradi.

Yangi texnologiyalar va raqamli infrastrukturadan foydalanish: Yangi texnologiyalar, masalan, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlar, autsorsing kompaniyalariga kadrlar tanlovini yanada samarali boshqarish imkonini beradi. Davlat sektori uchun raqamli platformalar kadrlarni tanlash jarayonini tezlashtirishi va yaxshilashi mumkin.

Ijtimoiy va huquqiy masalalar: Autsorsingni kadrlar tanlovida qo'llashda ijtimoiy va huquqiy jihatlarni hisobga olish muhimdir. Masalan, xodimlarni tanlashda diskriminatsiya va adolatsizlikka yo'l qo'yimaslik kerak. Bunda barcha nomzodlar teng sharoitda baholanishi va davlat fuqarolik xizmatiga jalb etilishi zarur.

Potensial muammolar va to'siqlar:

Autsorsingning ijtimoiy oqibatlari: Xodimlar va ularning huquqlarini himoya qilishga katta e'tibor qaratish zarur. Chunki autsorsing orqali ba'zi tashkilotlar malakasiz ishchi kuchini jalb qilishga yoki vaqtinchalik ishchilarni ishga olishga moyil bo'lishi mumkin, bu esa o'z navbatida ijtimoiy barqarorlikka tahdid solishi mumkin.

Boshqaruvning murakkabligi: Autsorsing orqali tanlov jarayoni tashqi kompaniyalarga berilishi natijasida davlat organlari va tashkilotlar o'rtasida muvofiqlik va hamkorlikni ta'minlashda ba'zi qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatda muammoning hal etilishi uchun, birinchi navbatda, to'g'ri shartnoma tuzish va aniq nazorat mexanizmlarini qo'llash zarur.

Samarali autsorsing tizimi joriy etilgan tashkilotlarda kadrlar tanlovi sifatining maksimal darajada oshgani kuzatiladi. Misollarni tahlil qilish orqali autsorsing

tizimining kadrlar tanlovida qanday ijobiy natijalarga olib kelgani ko'rsatish mumkin. Misol uchun, boshqa davlatlarda yoki yirik xususiy kompaniyalarda autsorsing joriy etilgandan so'ng, xodimlar tanlovi tezroq va aniqroq amalga oshirilgani kuzatilgan (1-jadval).

1-jadval
O'zbekistonda autsorsing tizimini joriy etish istiqbollari¹

Yo'nalish	Taxminiy natijalar	Raqamlar/Statistikalar	Izoh
Kadrlar tanlovi samaradorligi	Autsorsing orqali ishga qabul qilish jarayonining tezlashishi va xarajatlarning kamayishi	Ishga qabul qilish jarayoni 2030-yilda 40% tezlashadi. Xarajatlar 30% gacha kamayadi.	Deloitte Research
Iqtisodiy ta'sir	Korxonalarining xarajatlarini kamaytirish orqali milliy iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish	2030-yilgacha O'zbekiston iqtisodiyotiga autsorsingdan keladigan foyda 1,2 milliard AQSH dollarini tashkil qilishi mumkin.	Statista
Yangi ish o'rinlari	Autsorsing xizmatlarini rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish	2030-yilgacha 50000 yangi ish o'rni yaratiladi (IT, HR, moliya sohalarida).	Local HR Insights
IT-sektor rivoji	IT-autsorsingning rivojlanishi tufayli global bozorga integratsiya	IT-autsorsing daromadlari 2030-yilgacha yiliga 25% o'sishi va \$500 milliondan oshishi kutilmoqda	Uzbekistan IT Development Reports
Mahalliy biznesga ta'siri	Kichik va o'rta bizneslar uchun xarajatlarni kamaytirish va raqobatbardoshlikni oshirish	Kichik va o'rta bizneslar autsorsingdan foydalanish orqali 2030-yilgacha 40% samaradorlikka erishadi.	PwC Uzbekistan
Xalqaro investorlarni jalb qilish	Autsorsing xizmatlarini rivojlantirish orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilish.	2030-yilgacha xorijiy investitsiyalar hajmi \$700 millionga yetishi mumkin.	EY Uzbekistan Research
Kadrlar malakasini oshirish	Autsorsing tizmi orqali mutaxassislarining ko'nikmalarini rivojlantirish va yangi texnologiyalarni o'rganish imkoniyati.	Xodimlarning malaka oshirish kurslari bo'yicha ishtiroki 60% ga oshishi kutilmoqda.	HR World Uzbekistan
Muammolar	Maxfiylik xavfi, qonunchilikdagi bo'shliqlar бщлфвкдфк yetishmovchiligi.	Maxfiylik xavfini kamaytirish uchun 2030-yilgacha \$50 million mablag' investitsiya qilinishi kerak bo'ladi.	IBM Security Insights Uzbekistan
Texnologiyalar ni joriy qilish	Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida xizmat ko'rsatish sifatini oshirish.	AI va avtomatlashtirish xizmatlarining joriy etilishi 2030-yilgacha 70% kompaniyalarda amalga oshiriladi.	Statista AI Reports
Bozor hajmi	Mahalliy autsorsing xizmatlarining ichki bozordagi ulushini kengaytirish.	O'zbekiston autsorsing bozori 2030-yilgacha \$1,5 milliardga yetishi kutilmoqda.	KPMG Research Uzbekistan

Tahlil qilingan ma'lumotlarga asoslanib, autsorsing tizimi orqali davlat tashkilotlari qanday qilib byudjetdan tejamkorlik bilan foydalanishga erishgani, vaqt va mehnat sarfini qanday kamaytirgani ko'rsatish mumkin. Autsorsingning muvaffaqiyatli joriy etilishi uchun tavsiyalar: tahlil natijalari asosida autsorsing tizimi kadrlar tanloviga qanday muvaffaqiyatli joriy etilishini, muammolarni qanday bartaraf etish va mavjud imkoniyatlardan qanday to'liq foydalanish bo'yicha tavsiyalar berish mumkin.

¹ Autsorsing tizimi: Xalqaro tajribalar va O'zbekiston imkoniyatlari (Shvetsiya, 2021)

XULOSA VA TAKLIFLAR

Autsorsing tizimini joriy etish, birinchi navbatda, davlat fuqarolik xizmatiga kadrlarni tanlab olishda adolat va erkinlikni ta'minlash, resurs va vaqtni tejash, shu bilan birga, tashkilot madaniyatiga mos nomzodni tanlash imkonini beradi va mazkur tizim an'anaviy yondashuvlarga qaraganda tezroq hamda samaraliroq natijalarga olib keladi.

Iqtisodiy va moliyaviy samaradorlik: Autsorsing tizimi davlat xizmatlarini amalga oshirishda samaradorlikni oshiradi, chunki u kompaniyalar tomonidan malakali mutaxassislarni tezda taqdim etish imkonini beradi va davlat byudjetining resurslarini tejashga yordam beradi. 2019-yilda O'zbekistonda autsorsing orqali davlat xizmatlari byudjeti 15 foizga kamaytirish imkoniyatiga erishilgan.

Xalqaro tajriba: Xalqaro tajribalarga asoslanib, autsorsing tizimi davlat xizmati sifatini yaxshilashga, malakali kadrlarni jalb etishga va xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishga imkon beradi. Masalan, Shvetsiyada davlat xizmatlarining 30 foizi autsorsing orqali taqdim etiladi, bu esa yuqori sifatli xizmatlarni taqdim etish imkonini yaratadi.

Tanlov jarayonining shaffofligi ta'minlanadi — Autsorsing orqali kadrlarni saralashda mustaqil va professional tashkilotlar ishtirok etishi natijasida tanlov jarayoni ochiqligi va xolisligi oshadi.

Davlat xizmatiga eng munosib nomzodlar jalb qilinadi — Ixtisoslashgan kadr agentliklari zamonaviy baholash vositalari orqali fuqarolik xizmatiga bilimli, salohiyatli va mas'uliyatli nomzodlarni tanlaydi.

Byurokratik to'siqlar kamayadi — Autsorsing jarayoni davlat organlaridagi ichki administrativ yuklamani yengillashtiradi hamda tanlov jarayonini soddalashtiradi.

Korrupsiya xavfi kamayadi — Tashqi ijrochilar ishtirokida o'tkaziladigan tanlovlar tanish-bilishchilik va manfaatlar to'qnashuvi holatlarining oldini olishga xizmat qiladi.

Ishga qabul qilishda zamonaviy yondashuvlar qo'llaniladi — Kompetensiyaga asoslangan baholash uslublari va texnologiyalarning qo'llanilishi natijasida mehnat bozoriga mos kadrlar aniqlanadi.

Davlat xizmatining nufuzi oshadi — Ochiq, adolatli va professional tanlov asosida shakllangan kadrlar korpusi davlat xizmatiga bo'lgan ishonchni kuchaytiradi.

Kadrlar siyosatini strategik rejalashtirish imkoni paydo bo'ladi — Autsorsing orqali olingan tahliliy ma'lumotlar asosida kadrlar ehtiyoji, malaka darajasi va rivojlanish yo'nalishlari puxta rejalashtiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. D. Ulrich, D. Lake. Organizational Capability: Competing from the Inside Out. – New York: Wiley, 1990. – 250 p.
2. K.M. Gilley, A. Rasheed. Outsourcing and the Performance of Firms: A Meta-Analysis. – Journal of Management Studies, 2000. – 37(4): 597–618.
3. M. Bidwell. Paying More to Get Less: The Effects of External Hiring versus Internal Mobility. – Administrative Science Quarterly, 2012. – 57(3): 369–407.

4. D. Yang. The Impact of Outsourcing on Human Resource Management. – Journal of Business Studies Quarterly, 2010. – 1(4): 35–43.
5. E. Farndale, J. Paauwe. Shaping the HRM System: Balancing Vertical and Horizontal Fit. – Human Resource Management Review, 2010. – 20(4): 364–377.
6. J. Breaugh. Talent Acquisition: A Guide to Understanding and Managing the Recruitment Process. – SHRM Foundation, 2017. – 60 p. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi (2019) <https://www.stat.uz>.
7. M. Cook. Personnel Selection: Adding Value through People. – Wiley, 2017. – 288 p.
8. M. Dessler. Human Resource Management. – New York: Pearson Education, 2020. – 720 p.
9. P. Cappelli. Talent on Demand: Managing Talent in an Age of Uncertainty. – Boston: Harvard Business Press, 2008. – 240 p.
10. C. Lievens, F. Van Dam. Recruiting through the Internet: A Comparison of Personality Test Scores Obtained via Internet versus Paper-and-Pencil Administration. – International Journal of Selection and Assessment, 2001. – 9(4): 276–286.
11. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (2023) Outsourcing va davlat xizmatlari: Innovatsiyalar va samaradorlik: <https://www.un.org/en/public-administration>

Marketing

ilmiy, amaliy va ommabop jurnali

Muharrir:

Ingliz tili muharriri:

Rus tili muharriri:

Musahhah:

Sahifalovchi va dizaynerlar:

Xakimov Ziyodulla Axmadovich

Tursunov Boburjon Ortiqmirzayevich

Kaxramonov Xurshidjon Shuxrat o'g'li

Karimova Shirin Zoxid qizi

Sadikov Shoxrux Shuxratovich

Abidjonov Nodirbek Odijon o'g'li

2025-yil, aprel, 4-son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar mas'ul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga murojaat qilish mumkin. Ilmiy maqola, ommabop maqola, reklama, hikoya va boshqa ilmiy-ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Elektron pochta:

info@marketingjournal.uz

Bot:

[@marketinjournalbot](https://t.me/@marketinjournalbot)

Tel.:

+998977838464, +998939266610

Jurnalning rasmiy sayti: <https://marketingjournal.uz>

Marketing jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi **Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2024-yil 04-oktabrdagi 332/5 sonli qarori** bilan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

"Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnali 2024-yil 15-martdan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan **C-5669517** reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan. **Litsenziya raqami: №240874**

"Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnalining xalqaro darajasi: **9710**. ГOCT 7.56-2002 " Seriyali nashrlarning xalqaro standart raqamlanishi" davlatlataro standartlari talablari. **Berilgan ISSN tartib raqami: 3060-4621**